

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР. — М.: Педагогика, 1981. — 456 с.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Кандидат филологических наук, **Вишнякова Елизавета Александровна**
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого
vishnyalis@yandex.ru

Аннотация: интегративный потенциал проектной деятельности позволяет рассматривать ее как эффективный педагогический инструмент для комплексного формирования социокультурной компетенции старшеклассников на уроках иностранного языка. Данная форма работы обеспечивает не только усвоение знаний, но и развитие ценностных ориентаций, а также формирование практических навыков межкультурного взаимодействия

Ключевые слова: социокультурная компетенция, проектная деятельность, обучающиеся, метод проектов, иностранный язык.

Социокультурная компетенция представляет собой неотъемлемый структурный компонент иноязычной коммуникативной компетенции. Данная категория понимается как сложная интегративная способность, включающая не только систему знаний о культурных особенностях страны изучаемого языка, но и сформированную готовность к эффективному и толерантному межкультурному взаимодействию. Данная компетенция имеет трехаспектную структуру, объединяющую когнитивный (система культурологических знаний), аффективный (толерантность, эмпатия, ценностные ориентации) и поведенческий (практические навыки межкультурной коммуникации) компоненты, находящиеся в динамическом взаимодействии.

Для формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка наиболее эффективными являются проекты, предполагающие работу с аутентичными материалами, межкультурное взаимодействие и создание продукта, демонстрирующего понимание культурных особенностей страны изучаемого языка. Лингвострановедческий часто определяют, как ключевое средство формирования исследуемой компетенции. Его сущность заключается в выходе за пределы изучения языковой системы в сферу освоения национально-культурного контекста, включая «фоновые знания», культурные концепты и социальные реалии. Интеграция лингвострановедческого компонента в образовательный процесс способствует преодолению культурных барьеров, стимулирует познавательную мотивацию, расширяет общекультурный кругозор и развивает критическое мышление через механизм диалога культур.

Методологической основой проектной деятельности выступает конструктивистский подход, акцентирующий активную роль обучающегося в конструировании собственных знаний через практический опыт.

Проектная деятельность представляет собой дидактическую категорию, описывающую «форму организации учебного процесса, основанную на комплексной и целенаправленной самостоятельной работе обучающихся по решению практической или теоретической проблемы, результатом которой становится создание конкретного продукта и его публичная презентация» [3, с. 45].

Полат Е.С. отмечает, что «метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технология), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [3, с. 34]. Полат Е.С. так же подчеркивает, что «сущность проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.п. Он предполагает проживание учеником конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов» [3, с. 38].

М.Б. Романовская подчеркивает, что "проектная деятельность представляет собой интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования" [4, с. 56].

Целью применения проектной деятельности является целенаправленное формирование и развитие социокультурной компетенции обучающихся. Достижение данной цели подразумевает «воспитание способности к эффективному и адекватному взаимодействию с представителями иных лингвокультурных сообществ, основанному на понимании, принятии и уважении их ценностных ориентиров, традиций и поведенческих норм» [5, с. 178]. Для реализации этой цели в процессе проектной деятельности решается комплекс задач, к которым можно отнести развитие иноязычной коммуникативной компетенции, расширение культуроведческой эрудиции, воспитание уважения к другим культурам, формирование практических навыков межкультурной коммуникации, а также становление учебной автономии и ответственности и освоение исследовательского инструментария.

В современной дидактике принята классификация учебных проектов по различным основаниям, разработанная Е.С. Полат [2, с. 40-50]. Согласно данной типологии, проекты прежде всего дифференцируются по доминирующему методу:

- Исследовательские проекты «нацелены на комплексное изучение проблемы через сбор, анализ и интерпретацию данных с последующей формулировкой выводов (например, исследование особенностей национальной кухни или традиционной музыки)» [2, с. 41].

- Творческие проекты «предполагают создание оригинального продукта - фильма, спектакля, художественной выставки или литературного произведения (например, создание видеofilmа о достопримечательностях страны изучаемого языка)» [2, с. 43].

- Ролевые проекты «основаны на моделировании реальных ситуаций межкультурного общения через распределение ролей среди участников (например, инсценировка деловой встречи с иностранными партнерами)» [2, с. 45].

- Информационные проекты «ориентированы на систематизацию и обобщение сведений по определенной тематике (например, создание мультимедийной презентации о системе образования страны изучаемого языка)» [2, с. 47].

- Практико-ориентированные проекты «направлены на решение прикладных задач (например, разработка тематического туристического маршрута)» [2, с. 49].

Как отмечает В.В. Копылова, "выбор типа проекта должен определяться конкретными педагогическими задачами и уровнем подготовки учащихся" [1, с. 67].

Можно предложить несколько тематических проектов. Так, например, сравнительный анализ культурных стереотипов. Цель: исследовать культурные стереотипы о стране изучаемого языка и своей стране, сравнить их и проанализировать причины их возникновения. В задачи входят поиск информации о стереотипах, связанных с обеими культурами, проведение опроса среди представителей обеих культур, чтобы узнать их мнение о стереотипах, сравнение результатов опроса и анализ причины возникновения стереотипов, а также создание презентации или доклада о результатах исследования. Здесь развиваются такие аспекты социокультурной компетенции, как развитие критического мышления, умение анализировать информацию, понимание причин возникновения стереотипов, развитие исследовательских навыков. Еще одним проектом может быть "Виртуальный обмен: Наш город глазами иностранца". Цель: Создать мультимедийный продукт (видео-тур или интерактивную карту) на английском языке, представляющий родной город для сверстников из страны изучаемого языка. Здесь среди задач можно отметить выбор объектов, интересных с точки зрения иностранца; исследование их истории; подготовка комментариев на английском языке; запись видео или создание карты с метками. При выполнении данного проекта развиваются все компоненты: когнитивный (знание о своем городе и умение презентовать его), аффективный (гордость за свою культуру, уважение к потенциальной аудитории), поведенческий (съемка, монтаж, языковые навыки презентации).

Проектная деятельность - это эффективный педагогический инструмент для комплексного формирования лингвострановедческого аспекта социокультурной компетенции. Ее дидактический потенциал раскрывается через такие характеристики, как проблемная ориентация, практическая направленность, автономность учащихся и междисциплинарность.

Список использованной литературы:

1. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка / В.В. Копылова. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 19
2. Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 2. – С. 3-10. 15

3. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2007. – 368 с. 16
4. Романовская, М.Б. Метод проектов в учебном процессе / М.Б. Романовская. – М.: МПГУ, 2006. – 160 с. 20
5. Сафонова, В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам / В.В. Сафонова. – М.: Высшая школа, 1991. – 305 с.

THEORETICAL BASIS OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY SKILLS THROUGH SONG VISUALISATION

Ph.D., Neudakhina Yulia Nikolaevna

Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Russia
tutor 2374 @ rambler .ru

Abstract: this article examines the theoretical foundations of teaching vocabulary skills through song visualization. It examines the fundamentals of English language teaching from the perspective of vocabulary skills. It provides an overview of one effective means of teaching vocabulary—the use of musical visualizations, which optimizes all student learning activities. Techniques for using song visualizations in developing vocabulary skills in English are presented.

Key words: song visualization, lexical skills, creative skill, song material, textual aspect.

Today, innovative methods of teaching foreign languages are becoming increasingly popular, pushing traditional reliance on textbooks and dictionaries into the background. The teaching community is constantly searching for new methods of teaching foreign languages. An analysis of scientific and methodological literature and teaching aids demonstrates that song material is often used in learning English in general and vocabulary in particular, as working with this type of text offers a number of advantages.

Firstly, the use of musical creativity adds an emotionally positive dimension to the learning process and can spark interest in all students, engaging them in active learning, which significantly facilitates learning. The use of song visualizations in lessons fosters student interest in the subject being studied and increases their motivation, both in collaborative and independent English learning. Secondly, song visualizations are an excellent resource for developing and refining pronunciation and vocabulary skills, as intonation and foreign language speech, words, phrases, and sometimes even entire sentences are learned within a cultural context. Thirdly, working with song material contributes not only to the development of students' sociocultural competence but also to the development of creative skills.

However, based on an analysis of scientific and methodological literature and textbooks, work with song material is often carried out through repeated listening, mechanical translation, and memorization. With this format, the acquisition of vocabulary